

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 346 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHINING UMUMIY GLOBAL TENDENSIYALARI.....	12
Ismailov Azizbek Ruzimaxammatovich	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	35
Sultonov Shodiyor Abduxalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI.....	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	48
Xodjimatrov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR.....	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI.....	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING "DRAYVER" SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	86
Файзиёв Умуркул Шухратович	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATIDA ISTEMOLCHILARNI MOTIVATSIYALASH MASALALARI	97
Jalilov Jamshid G'anijonovich	
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	103
Ўролова Севара Бехзод қизи	
BANKLARDA KAPITAL YETARLILIGI VA LIKVIDLIKNI AUDITORLIK BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	109
Narziyev Hayotjon Azamatovich	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH ORQALI FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI.....	115
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
AUDITORLIK XULOSALARIDA AUDITORLARNING PROFESSIONAL MULOHAZALARNING ASOSLILIGINI ANIQLASH AHAMIYATI	120
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL MOLIYALASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIYOT UYG'UNLIGI.....	126
Xalikov S. X.	

TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALINI BAHOLASH	131
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
AYOLLAR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIKNING AHAMIYATI	141
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	148
Алимова Дилафруз	
О'ZBEKISTON UZUMCHILIK KORXONALARINING EKSPORT MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	153
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA SOLIQ BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	161
Radjabov Umurzoq Ablakulovich	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ	165
Аллаева Г.Ж.	
THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	169
Mamatova Sevara	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI SALOHİYATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION KO'RSATKICHLARI	175
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	
IJTIMOİY SOHA INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT–XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI	185
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
YASHIL BANK MAHSULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	189
Mahmudov Ulug'bek Davronovich	
KICHIK BIZNESDA XUSUSIY VA UMUMIY AXBOROT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI	193
Navruz-zoda Layli Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	197
Mamatkulova Nadira Maxkamovna	
JAHON AMALIYOTIDA TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI.....	203
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	210
Бозорова Озода Рахимовна	
ТЕМИРБЕТОН КО'РРИКЛАРДАГИ BURDALANGIN BETONDAN OLINGAN CHAQIQ TOSHNI KOMPLEKS TADQIQOT QILISH.....	222
Salixanov Saidxon Salixanovich, Kenjayev Temurbek Olimjonovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI ANIQLASH USULLARI VA SOF FOYDA KO'RSATKICHIDA AKS ETISH YO'LLARI.....	226
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
MAMLAKATIMIZ BANKLARIDA FOIZ RISKILARI MUAMMOLARI VA ILMIY-TAHLILI	230
Isakov.J.Ya	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORTGA YO'NALTIRISHDA IQTISODIY BARQARORLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI VA BAHOLASH MEZONLARI	238
Faxriddinov Bahriddin	

TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'YIY VA KIMYOVIY TOLALARNING IQTISODIY AFZALLIKLARI	243
Raximov Furqat Jalolovich	
BUXORO VILOYATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'I RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYASI.....	249
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich, Atoyeva Mehriqo Ilhom qizi	
KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA UNI YURITISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	254
M.I.Murodova	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI AHOLI DAROMADLARINI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	258
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOGISTIK XIZMATLAR KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI.....	264
Xalimov Javlonbek Shaxriyorovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SOLIQLARNI UNDIRISHNING METODOLOGIK MUAMMOLARI	271
Muxammadov Nodir Karimovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA EKSPORTBOP MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	277
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
IQTISODIYOT VA TA'LIM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA TA'LIM BRENDDINGI UCHUN IQTISODIY JIHATLAR.....	282
Dilfuza Shokirova	
OLIY TA'LIM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	291
Raximjonova Shohsanam Baxodirovna	
O'ZBEKISTON BANKLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI INSON KAPITALI RIVOJI BILAN UYG'UNLASHTIRISH: INSTITUTSIONAL YONDASHUV.....	295
Xushvaqto'v Nodirbek Nomoz o'g'li	
SUN'YIY INTELLEKT ASOSIDA MOLIVAVIY STRESS-TEST TIZIMINI YARATISH METODOLOGIYASI	299
Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li	
HOZIRGI SHAROITDA BANK FAOLIYATIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	303
Malikova Dilrabo Muminovna, Shakarova Kumush Faxriddin qizi	
ENSURING SECURITY IN THE DIGITAL WORLD: HOW THE INSURANCE INDUSTRY CAN COUNTER CYBERATTACKS	308
D.D. Omonova	
JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISH JARAYONIDA BYUDJET-SOLIQ SIYOSATINI ISLOH QILISH MASALALARI	314
Hojiakbar Zaynabidinov	
SILINDRSIMON KAMERADA QATLAMLI CHIGITLAR AYLANMA HARA-KATINING TAHLILI.....	319
No'monov Mirjalol Abdumalik o'g'li	
IPAKCHILIK KLASTERLARI ASOSIDA TARMOQNI O'RTA MUDDATLI RIVOJLAN TIRISH STRATEGIYASI.....	325
Xudoykulov Mamarasul Radjabovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	332
Shermamatov Sirojiddan Xaydarovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM IQTISODIYOTINING RAQAMLI MARKETING ORQALI RIVOJLANISH YO'LLARI.....	335
Egamberdiyev Muzaffar	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	339
Иминов Акбаржон Одилжонович	

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Иминов Акбаржон Одилжонович

доктор философии (PhD) по экономическим наукам,
старший преподаватель Ташкентского государственного экономического университета
E-mail: ao.iminov@gmail.com

Аннотация. В статье анализируется роль цифровизации в повышении общественной безопасности на примере реализации проекта «Безопасный город» в Узбекистане. Подчеркивается значимость интеграции современных методов государственного управления и эффективной кадровой политики как основных факторов успешной реализации проекта. Методологическая база исследования включает анализ национальных стратегий, нормативно-правовых документов и международного опыта по инициативам «умного города». Полученные результаты подтверждают важность межведомственного взаимодействия, вклад молодых ИКТ-специалистов, а также организационные особенности централизованного управления. Отмечается стратегическое значение развития человеческих ресурсов, применения современных инструментов государственного управления и правовых реформ для обеспечения устойчивости и эффективности проекта. В заключение подчеркивается, что статья рассматривает три ключевых компонента: проект «Безопасный город» как национальную технологическую инициативу, управление цифровыми проектами как методологическую основу, а также человеческие ресурсы и институциональный потенциал как определяющие факторы успеха.

Ключевые слова: Безопасный город, цифровизация, государственное управление, человеческие ресурсы, ИКТ, стратегия, законодательство, общественная безопасность, мобильные терминалы, чрезвычайные ситуации, вызовы, технологические компоненты, информационно-коммуникационные технологии, эффективность, инвестиции, экономика.

Аннотация. Ushbu maqolada O'zbekistonda "Xavfsiz shahar" loyihasini amalga oshirish misolida raqamlashtirishning jamoat xavfsizligini oshirishdagi o'rnini tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy davlat boshqaruvi usullarini joriy etish va samarali kadrlar siyosatini shakllantirish loyihasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim omillar ekanligi ta'kidlanadi. Metodologik asos sifatida milliy strategiyalar, normativ-huquqiy hujjatlar va "aqlli shahar" tashabbuslariga oid xalqaro tajribalarning tahlili qo'llanilgan. Natijalar idoralararo hamkorlikning ahamiyati, yosh IT mutaxassislarining loyihadagi o'rnini hamda markazlashgan boshqaruvning tashkiliy xususiyatlarini ko'rsatadi. Loyihasining barqarorligi va samaradorligini ta'minlashda inson resurslarini rivojlantirish, zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini qo'llash va huquqiy islohotlar o'tkazishning strategik ahamiyati alohida qayd etiladi. Maqolada uch asosiy komponent tahlil qilingan: "Xavfsiz shahar" loyihasi milliy texnologik tashabbus sifatida, raqamli loyihalarni boshqarish metodologik baza sifatida hamda inson resurslari va institutsional salohiyat muvaffaqiyatning asosiy omillari sifatida.

Калит so'zlar: Xavfsiz shahar, raqamlashtirish, davlat boshqaruvi, inson resurslari, AKT, strategiya, qonunchilik, jamoat xavfsizligi, mobil terminallar, favqulodda vaziyatlar, chaqiriqlarga javob, texnologik komponentlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, samaradorlik, investitsiya, iqtisodiyot.

Abstract. This article analyzes the role of digitalization in enhancing public safety through the implementation of the "Safe City" project in Uzbekistan. It highlights the importance of integrating modern public administration practices and effective human resource policies as key determinants of successful project implementation. The methodological framework draws upon an examination of national strategies, regulatory documents, and international best practices related to smart city initiatives. The findings confirm the significance of interagency coordination, the contribution of young ICT specialists, and organizational aspects associated with centralized management. The article emphasizes the strategic relevance of human resource development, modern governance tools, and legal reforms in ensuring the sustainability and efficiency of the project. Overall, the study focuses on three core components: the Safe City project as a national technological initiative, digital project management as the methodological foundation, and human resources with institutional capacity as critical success factors.

Keywords: Safe City, digitalization, public administration, human resources, ICT, strategy, legislation, public safety, mobile terminals, emergency response, challenges, technological components, information and communication technologies, efficiency, investments, economy.

ВВЕДЕНИЕ

Очевидно, что проект «Безопасный город» имеет стратегическое значение для Узбекистана, поскольку он способствует укреплению общественной безопасности, обеспечению социальной стабильности и модернизации городской инфраструктуры. Анализ его роли с социальных, экономических, технологических и управленческих позиций демонстрирует, что в первую очередь данный проект следует рассматривать как ключевой инструмент повышения уровня общественной безопасности.

Основная цель проекта «Безопасный город» — снижение уровня преступности, повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и усиление защиты граждан в условиях урбанизации. Интеграция интеллектуальных систем видеонаблюдения, автоматизированного контроля дорожного движения и технологий распознавания лиц позволяет правоохранительным органам оперативно выявлять и предотвращать правонарушения, идентифицировать нарушителей, совершенствовать процессы сбора доказательств, а также повышать скорость и точность реагирования на чрезвычайные ситуации. В условиях увеличения численности городского населения, в частности в городе Ташкент, внедрение современных цифровых систем обеспечивает поддержание общественного порядка и способствует защите повседневной жизнедеятельности граждан.

С экономической точки зрения, обеспечение безопасности является важнейшим фактором устойчивого экономического развития. Повышение уровня общественной безопасности создаёт благоприятную инвестиционную среду, снижает риски, связанные с кражами, вандализмом и повреждением имущества, укрепляет доверие бизнеса и стимулирует развитие локального предпринимательства. Кроме того, формирование высокотехнологичной инфраструктуры безопасности способствует развитию цифровой экономики, расширению рынка ИКТ-услуг и созданию новых рабочих мест в отрасли.

С позиции урбанизации и государственного управления проект «Безопасный город» играет важную роль в цифровой трансформации городов Узбекистана. Он является составной частью национальных стратегий электронного правительства и концепции «Умный город», обеспечивая интегрированные платформы взаимодействия между правоохранительными структурами, системами управления дорожным движением, общественным транспортом, службами скорой медицинской помощи и спасательными подразделениями. Такая интеграция позволяет использовать аналитические инструменты, основанные на данных, что повышает эффективность принятия решений и укрепляет межведомственную координацию.

Ключевым компонентом проекта является интеллектуальный мониторинг дорожного движения. Использование автоматизированных камер, систем распознавания номерных знаков и аналитики в режиме реального времени позволяет оперативно фиксировать нарушения правил дорожного движения, снижать количество дорожно-транспортных происшествий, обеспечивать бесперебойность транспортных потоков и улучшать городскую мобильность. Это особенно актуально для крупных городов Узбекистана, где транспортные нагрузки и динамика дорожного трафика требуют современных технологических решений.

Помимо городских территорий, системы проекта «Безопасный город» способствуют укреплению национальной безопасности за счёт мониторинга общественных мест, транспортных узлов и государственных границ. Это повышает эффективность предотвращения терроризма, контрабанды и организованной преступности, а также улучшает управление чрезвычайными ситуациями и общественным порядком. Собранные данные обеспечивают национальные органы управления важной аналитической базой для разработки превентивной политики безопасности и повышения устойчивости к потенциальным угрозам.

При ответственном внедрении и соблюдении принципов защиты персональных данных технологии проекта «Безопасный город» способны укрепить доверие граждан к государственным институтам, повысить прозрачность деятельности правоохранительных органов и сформировать благоприятную среду для обеспечения общественной безопасности. Достигая ощутимых результатов в сфере безопасности и качестве предоставляемых услуг, проект вносит значительный вклад в повышение качества жизни населения в городах Узбекистана.

Проект «Безопасный город» в полной мере соответствует национальным целям развития и поддерживает долгосрочные стратегические приоритеты Узбекистана, включая Стратегию «Цифровой Узбекистан – 2030»[1], а также цели устойчивого развития ООН (ЦУР), в частности ЦУР 11 (устойчивые города и населённые пункты) и ЦУР 16 (мир, правосудие и эффективные институты). Инициатива демонстрирует стремление страны к внедрению современных цифровых технологий для обеспечения безопасности, устойчивости и эффективности функционирования городской среды[2].

В целом, проект «Безопасный город» представляет собой стратегическую инвестицию в будущее Узбекистана. Он способствует не только повышению уровня общественной безопасности, но и ускоряет процессы цифровой трансформации, стимулирует экономический рост и совершенствует механизмы государственного управления. Создавая более безопасные и «умные» города, Узбекистан укрепляет свой международный имидж как современного, технологически развитого и ориентированного на граждан государства[3].

Реализация проекта «Безопасный город» рассматривается как стратегический приоритет во многих странах мира, включая Узбекистан. Его ключевая цель заключается в цифровизации процессов обеспечения общественной безопасности посредством внедрения ИКТ-инструментов мониторинга, предотвращения и оперативного реагирования. Данные решения усиливают защиту граждан, повышают эффективность работы государственных институтов и обеспечивают более высокую координацию ведомств. В глобальном масштабе подобные инициативы стали неотъемлемой частью концепции «умных городов» и предполагают использование видеоналитики, искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших данных для предотвращения угроз и улучшения качества взаимодействия государственных органов.

Национальная повестка развития Узбекистана, включая Стратегию «Узбекистан – 2030», уделяет особое внимание укреплению общественного порядка, совершенствованию превентивных систем, улучшению механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации, а также обеспечению межэтнического согласия и международной безопасности. Важнейшим компонентом этой стратегии является ускоренное развитие ИКТ-инфраструктуры, модернизация государственного управления и создание условий для внедрения инновационных организационно-управленческих моделей. В этом контексте проект «Безопасный город» играет роль фундаментальной платформы, объединяющей технологические, институциональные и человеческие ресурсы.

Проект является не только технологической инновацией, но и управленческим, институциональным вызовом. Его успешная реализация требует эффективных инструментов управления цифровыми проектами, поскольку включает взаимодействие множества заинтересованных сторон — правоохранительных органов, экстренных служб, муниципальных администраций и других государственных структур. Человеческий капитал при этом выступает решающим фактором успеха: высокая профессиональная компетентность государственных служащих, активная роль молодёжи в секторе ИКТ, а также создание систем непрерывного обучения и мотивации являются важнейшими условиями устойчивой реализации проекта[4].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современная научная литература подчёркивает, что цифровые решения являются ключевым инструментом трансформации систем общественной безопасности и важнейшим элементом концепции «умных городов». По мнению Vateman и Snell, развитие цифровых технологий в сфере государственного управления обеспечивает повышение эффективности процессов принятия решений и усиливает институциональный потенциал государств за счёт интеграции информационно-коммуникационных технологий в систему управления. Исследования в области «Safe City»-инициатив свидетельствуют, что цифровая инфраструктура — видеонаблюдение, системы аналитики данных, интеллектуальные сенсоры и облачные платформы — формирует основу современной модели обеспечения безопасности, позволяя государственным органам переходить от реактивного к превентивному подходу.

В работах Dentons (2019) и в аналитических отчётах международных организаций подчёркивается, что проект «Безопасный город» является не просто технологическим решением, а системной платформой, объединяющей государственные институты, экстренные службы, транспортную инфраструктуру и аналитические центры в единую цифровую экосистему. Большое внимание уделяется видеонаблюдению как ключевому компоненту. Согласно данным TASS (2023), масштаб внедрения интеллектуальных камер коррелирует с качеством мониторинга общественных пространств и снижением уровня правонарушений. Отчёты Expert Market Research (2024) подтверждают, что цифровые камеры нового поколения, оснащённые нейросетевыми алгоритмами анализа, играют центральную роль в формировании современных механизмов реагирования на угрозы.

Существенный вклад в теоретическое осмысление цифровых решений в системе государственной безопасности вносят исследования, посвящённые роли информационно-коммуникационных технологий в повышении эффективности межведомственного взаимодействия. Международная практика показывает (Altamimi, 2023; Khalilov, 2023), что интеграция цифровых платформ требует адаптивных моделей управления, сочетающих централизованное стратегическое планирование с децентрализованным оперативным управлением. Это особенно важно для инициатив масштаба «Безопасного города», где

требуется координация множества ведомств — полиции, служб экстренного реагирования, дорожных инспекций и муниципальных структур.

Литература также отмечает, что цифровая трансформация проектов в сфере общественной безопасности неразрывно связана с развитием человеческих ресурсов. Исследования подчёркивают, что устойчивость цифровых инициатив зависит от квалификации специалистов в области ИКТ, формирования кадровой политики, основанной на постоянном обучении, цифровой грамотности и компетенциях управления инновационными проектами. Международный опыт (в частности, Китай, США, Южная Корея) демонстрирует, что высокоэффективные системы «Safe City» опираются на профессиональный кадровый корпус и институциональную устойчивость.

Работы по анализу национальных стратегий, включая Стратегию «Цифровой Узбекистан – 2030», а также документы ООН по целям устойчивого развития подчёркивают, что цифровые решения в сфере безопасности способствуют не только снижению количества правонарушений, но и повышению эффективности государственного управления, развитию ИКТ-отрасли и формированию инновационной городской среды. Литература акцентирует внимание на том, что страны, успешно внедряющие цифровые элементы в систему безопасности, достигают не только технологического прогресса, но и социально-экономических преимуществ — роста доверия граждан, привлечения инвестиций и повышения международных позиций.

Таким образом, анализ научных и аналитических источников подтверждает, что цифровые решения играют центральную роль в реализации проекта «Безопасный город». Они формируют многоуровневую инфраструктуру общественной безопасности, обеспечивают интеграцию государственных структур, повышают эффективность управления и создают предпосылки для устойчивого развития городской среды.

Литература подчёркивает необходимость комплексного подхода, объединяющего технологические инновации, институциональные реформы, межведомственное взаимодействие и развитие кадрового потенциала — что является фундаментом успешной реализации инициативы «Безопасный город».

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Международный опыт показывает, что управление цифровыми проектами в современных условиях должно опираться на адаптивное планирование, межведомственное взаимодействие и принятие решений, основанных на данных. Разработка методологических подходов к управлению цифровыми решениями в рамках инициативы «Безопасный город» способна значительно повысить эффективность выполнения задач, сократить дублирование функций и улучшить оперативность реагирования государственных структур.

Цель данной статьи — проанализировать методологические, управленческие и кадровые аспекты реализации проекта «Безопасный город» в Узбекистане и определить направления повышения эффективности его внедрения на основе современных методов управления и цифровой трансформации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнительный анализ, основанный в том числе на масштабах систем видеонаблюдения, демонстрирует, что зрелость управления цифровыми проектами тесно связана с эффективностью инициатив «Безопасный город». Китай демонстрирует преимущества высокоцентрализованного управления и комплексной цифровой инфраструктуры; США — силу этических и децентрализованных инноваций; Россия — гибкость сбалансированной модели; Узбекистан — активную фазу становления и расширения цифровой трансформации в сфере общественной безопасности.

Для Узбекистана ключевыми условиями достижения устойчивых результатов являются внедрение адаптивных методов управления проектами, расширение инвестиций в человеческий капитал и синхронизация развития ИКТ-решений с институциональными реформами. Также важным направлением является привлечение иностранных инвестиций и создание совместных предприятий, что способствует ускорению реализации и долгосрочной устойчивости проекта.

Анализ международных моделей управления показывает, что ни полностью централизованные, ни полностью децентрализованные подходы не способны обеспечить максимальную эффективность самостоятельно. Централизация необходима для стратегической согласованности, единых стандартов и оптимального распределения ресурсов, тогда как децентрализация обеспечивает гибкость, оперативность и адаптивность в условиях быстро меняющихся факторов, особенно при чрезвычайных ситуациях и внедрении инноваций.

Результаты исследования свидетельствуют, что для Узбекистана наиболее целесообразной является гибридная модель управления, при которой стратегическое планирование, нормативно-правовое регулирование и распределение ресурсов остаются централизованными, а оперативные функции и инновационные решения передаются на местный уровень. Данная модель минимизирует бюрократические задержки, обеспечивая при этом национальную координацию, прозрачность и подотчётность.

Кроме того, успешная реализация проекта «Безопасный город» требует постоянных инвестиций в человеческие ресурсы, развитие цифровой инфраструктуры и совершенствование механизмов межведомственного сотрудничества. Долгосрочный успех обусловлен способностью государственных институтов поддерживать баланс между контролем и гибкостью, обеспечивая прозрачность, высокий уровень доверия граждан и устойчивость управленческих решений.

В заключение следует подчеркнуть, что внедрение гибридной модели управления создаёт прочную основу для достижения стратегических целей проекта — повышения общественной безопасности, поддержки инициатив «умный город» и соответствия долгосрочной стратегии цифровой трансформации Узбекистана. Перспективные направления дальнейших исследований включают оценку практической эффективности гибридных моделей, сопоставление международного опыта и разработку измеримых индикаторов для анализа социально-экономического воздействия проектов «Безопасный город» в регионе.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внедрение современных технологических решений играет ключевую роль в повышении эффективности реализации проекта «Безопасный город». Надёжная цифровая связь, интегрированные системы мониторинга и защищённые каналы обмена информацией формируют основу современной инфраструктуры городской безопасности. Эти инструменты обеспечивают оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, повышают координацию между государственными и экстренными службами и способствуют укреплению общественной безопасности во всех сферах городской жизни. Интеграция цифровых радиосистем, интеллектуальной видеоаналитики и унифицированных платформ управления данными повышает situational awareness и усиливает оперативную готовность служб, создавая более безопасную, устойчивую и эффективно управляемую городскую среду.

Кроме того, проект «Безопасный город» представляет собой стратегическую ИКТ-инициативу в сфере обеспечения общественной безопасности Узбекистана. Однако его устойчивость и долгосрочная результативность во многом зависят от внедрения современных методов государственного управления и эффективной кадровой политики. Для усиления межведомственного взаимодействия и повышения операционной эффективности особенно важны децентрализация управленческих решений и применение горизонтальных моделей координации. Человеческие ресурсы — прежде всего молодые специалисты в области ИКТ — играют ключевую роль в успешной реализации проекта, что делает реформу кадровой политики стратегическим приоритетом. Правовые реформы, включая принятие Закона о государственной службе, укрепляют институциональные механизмы и обеспечивают надёжную правовую базу для цифровой трансформации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On the Strategy Uzbekistan–2030”, No. DP–158, 11 September 2023. Available at: <https://lex.uz/uz/docs/6991208>
2. Bobokhonov, A., & Bekturganov, B. (2025). China’s Growing Technological Impact in Central Asia [Working paper]. In Russia and China in Central Asia’s Technology Stack. GMFUS.
3. Dentons. (28 January 2019). Uzbekistan to Develop Smart Cities. Dentons Insights.
4. Bateman, T. S., & Snell, S. A. (1996). Managing: Creating Competitive Advantage (3rd ed.). IRWIN, USA.
5. Law of the Republic of Uzbekistan “On Normative Legal Acts” (new edition), 14 December 2000, No. 160–II. Available at: <http://www.lex.uz/acts/2105726>
6. TASS. (25 December 2023). Russia Ranks Third in the World by Number of CCTV Cameras. Retrieved from: <https://tass.com/economy/1239903>
7. Expert Market Research. (2024). United States CCTV Camera Market Size, Share, Trends 2034. Retrieved from: <https://www.expertmarketresearch.com/reports/united-states-cctv-camera-market>
8. Meduza. (24 November 2023). Russian Ministry Proposes Five-Million-Camera Unified Surveillance System. Retrieved from: <https://meduza.io/en/news/2023/11/24/russian-ministry-proposes-five-million-camera-unified-surveillance-system>
9. Tashkent Times. (14 July 2025). Smart AI-Powered Cameras Start to Detect Traffic Violations in Tashkent. Retrieved from: <https://www.tashkenttimes.uz/national/15614-smart-ai-powered-cameras-start-to-detect-traffic-violation-in-tashkent>

10. AlixPartners. (2016). Centralization versus Decentralization: What's Right for You?
11. Khalilov, E. (2023). Understanding the Complexities of Centralized and Decentralized Approaches in Managing Organizational Change and Innovation.
12. Altamimi, H. (2023). Centralization, Decentralization, and Organizational Change. Journal of Public Administration Research and Theory.
13. Kun.uz. (27 March 2024). Cameras Recording Traffic Violations to Be Installed Near Schools and Pedestrian Crossings Starting from 1 July. Retrieved from: <https://www.kun.uz/en/news/2024/03/27/cameras-recording-traffic-violations-to-be-installed-near-schools-and-pedestrian-crossings-from-july-1>
14. Government of Uzbekistan. (2024). Over 3,000 Violations Recorded by Surveillance Cameras in Three Regions of Uzbekistan in 2024. Retrieved from: <https://gov.uz/en/eco/news/view/37725>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100